

“Deviant axloqqa ekzistensial-gumanistik yondashuv”

UrDU Pedagogika fakulteti Psixologiya ta’lim yo‘nalishi magistranti
Abdullayev Feruzbek

UrDU Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi
Bobojonova Zuhra.

Annotatsiya: Ushbu maqolada deviant axloq vakillariga ekzistensial-gumanistik yondashuv va ularga shu jabhalar bo‘yicha ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatish yoritib borilgan.

Kalit so‘zlar: xarakter, insoniylik, ehtiyojlar piramidasi, avtoritar xarakter, konformizm, destruktiv.

Abstract: In this article, the existential-humanistic approach to representatives of deviant morality and providing them with socio-psychological support in these aspects is highlighted.

Key words: character, humanity, pyramid of needs, authoritarian character, conformism, destructive.

Abstract: In this article, the existential-humanistic approach to the representatives of deviant morality and providing them with social-psychological assistance in these aspects are covered.

Key words: character, humanity, pyramid of needs, authoritarian character, conformism, destructive.

Shaxs va uning axloqini ko‘rib chiquvchi ekzistensial-gumanistik yondashuv sharhni insonning ahamiyati tavsifnomasidan boshlasak to‘g‘riroq bo‘ladi. Bu munosabatga avstraliyalik psixiatr va psixolog V.Frankl konsepsiya orqali katta qiziqish bildiradi. Uning tushunchasida maxsus insoniy tavsifnomalar-bu dastavval e‘tiqod, ozodlik va mas‘uliyat. Axloq muammolari u yoki bu darajada ko‘rib chiqilgan noyobliklar, ya‘ni e‘tiqodsizlik ko‘rinishlari bilan bog‘liq deya tavsiflaydi.

V.Frankl ichki bog‘liq holatni ekzistensial vakuum deb ataydi.

Ekzistensial vakuum alohida odamlarda nafaqat mazmunsizlik va nevrozni chaqiradi, balki ruhiy azoblanish holati, giyohvandlik va tajovuzkorlik kabi muallif ularga nisbatan “ ommaviy nevroitik triada “ atamasini ishlatuvchi jamoatchilik falokatini ham tug’diradi.

Shaxs o’zini faollashtiradi tushunchasini A.Maslou asosiy deb hisoblaydi. Uning qarashlariga binoan, inson yaxlit tizim sifatida ijtimoiy sharoitlar ta’siri ostida amalga oshirilib, tug’ma ehtiyojlarga muvofiq faoliyat yuritadi. Ehtiyojlar pastdan yuqoriga qarab ilarxiya tashkil etadi:

1. Fiziologik ehtiyojlari;
2. Xavfsizlik ehtiyojlari;
3. Ijtimoiy ehtiyojlari;
4. Hurmat va e’tibor ehtiyojlari;
5. O’z-o’zini optimallashtirish (imkoniyatlarini ishga solish)

O’zini faollashtirish konsepsiyasidan quyidagi xulosalar kelib chiqadi.Og’ma xulq-atvorning sabablaridan biri, o’zini faollashtirishga to’siq bo’lishi mumkin.

Agar turli sabablar tufayli ma’naviyat, ijod va muhabbat orqali ma’yorida o’zini faollashtira olmasa, uni deviant xulq-atvor orqali o’zini namoyish etish bilan almashtirishi mumkin.

Fromm avtoritar xarakterning birinchi mexanizmini belgilaydi. Avtoritarli shaxs o’z shaxsiy “ Men”idan, ozodlik va avtonomlikdan voz kechadi. Uning oxirgi ko’rinishi sadomazoxistlik kompleksi hisoblanadi. Qochishning bu turi simbiotik tarzda qo’shilib ketuvchi totalitar tuzumlarda ko’zga tashlanadi. Xulq og’ishida bu holat o’zligidan qochib boshqa inson yasash bilan belgilanadi.

Qochishning ikkinchi mexanizmi - inson individualligini yo’qotib ijtimoiy shablona taqdim etuvchi shaxs turini to’liq o’zlashtiruvchi avtomatlashtirilgan konformizmdir. Uchinchi yo’li - destruktiv - uni parchalash orqali olamdan begonalashish bilan bog’liq.

Odam bu obyektiv qarama - qarshiliklarni yenga olmaydi, ammo unga reaksiya bildira oladi. Xulqi turlicha ko’rinishlarda yenga oladi.

Klassik dravylar nazariyasida bola ota frustrasiyalangan rivojlanishning qaysidir bosqichida ota qoniqish oladi.

Xarakter shu kabi fiksasiyaning ifodasi sifatida tushuniladi. Xarakterning buzilishi va albatta inson axloqi ham shunday fiksasiya bilan tushuntiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ekzistensial-gumanistik psixologiya orqali og'ishgan xulq vakillarini o'zlikini qaytarish, diniy tarafdin, ma'naviy tarafdin psixologik korreksiya ishlari olib boriladi. Vatan tuyg'usi, oila va ularni sevish kabi tuyg'ular psixologlar tomonidan tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.M.Atadjanov, D.A.Saliyev "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi ".Qo'qon-2020.
- 2.N.G'.Kamilova "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi " Toshkent-2020.
- 3.L.Ya.Olimov, A.M.Nazarov "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" .Toshkent : "Tafakkur avlodi".2020